

Чоповці Іван Іванович

Студент 5 курсу

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

Мироник Олена Володимирівна

доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19556783>**ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДИФТЕРІЙНОГО МІОКАРДИТУ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)****Chopovtsi Ivan Ivanovych,**

5th-year student.

Bukovyna State Medical University,

Chernivtsi, Ukraine.

Myronyk Olena Volodymyrivna,

Associate Professor of the Department of Infectious Diseases and Epidemiology.

Bukovyna State Medical University,

Chernivtsi, Ukraine.

**PATHOGENETIC ASPECTS OF DIPHTHERIA MYOCARDITIS
(LITERATURE REVIEW)****Анотація:**

Дифтерійний міокардит є одним із найтяжчих та потенційно летальних ускладнень дифтерії, що призводить до високого рівня смертності навіть за умови своєчасної діагностики та початку лікування захворювання. Клінічні прояви дифтерійного міокардиту варіюють від субклінічних змін на електрокардіограмі до тяжкої серцевої недостатності, важких аритмій та повної синоатріальної блокади. Дифтерійний міокардит зазвичай через 1-2 тижні після початку симптомів дифтерії ротоглотки. Ураження міокарда розвивається внаслідок токсичної дії дифтерійного екзотоксину, який інгібує синтез білка в кардіоміоцитах, спричиняючи їх некроз, порушення провідності та скоротливої функції серця. Дифтерійний екзотоксин вражає мітохондрії кардіоміоцитів, призводячи до їх набряку з втратою матриксу та виснаження глікогену з накопиченням ліпідних крапель всередині.

Abstract:

Diphtheria myocarditis is one of the most severe and potentially fatal complications of diphtheria, leading to a high mortality rate even with timely diagnosis and initiation of treatment. Clinical manifestations of diphtheria myocarditis range from subclinical changes on the electrocardiogram to severe heart failure, life-threatening arrhythmias, and complete sinoatrial block. Diphtheria myocarditis usually occurs 1-2 weeks after the onset of symptoms of oropharyngeal diphtheria. Myocardial damage develops due to the toxic action of diphtheria exotoxin, which inhibits protein synthesis in cardiomyocytes, causing their necrosis, impaired conduction and contractile function of the heart. Diphtheria exotoxin affects the mitochondria of cardiomyocytes, leading to their edema with loss of matrix and depletion of glycogen with the accumulation of lipid droplets inside.

Ключові слова: дифтерія, міокардит, екзотоксин, аритмії, синоатріальна блокада, патогенез**Keywords:** diphtheria, myocarditis, exotoxin, arrhythmias, sinoatrial block, pathogenesis

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі іноземних статей, опублікованих у наукометричних базах даних за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо патогенетичних аспектів дифтерійного міокардиту.

Мета - було проаналізувати наукові роботи, літературні джерела та визначено патогенетичні аспекти дифтерійного міокардиту.

Актуальність: Дифтерія – це небезпечне для життя захворювання, що спричинене токсигенною *C. diphtheriae* [1]. *Corynebacterium* spp. – це грам-позитивні, нерухомі палички з булавоподібною формою, аеробні або факультативно анаеробні. Інфекційними агентами, що викликають дифтерію, є

токсигенні штами *C. diphtheriae* та, рідше, близько-споріднені *C. ulcerans* та *C. pseudotuberculosis* [2]. Токсигенність залежить від успішної бактеріальної експресії дифтерійного токсину, кодованого геном токсину (*tox*) [3]. Інфікування токсигенними штамми *Corynebacterium diphtheriae* відбувається шляхом вдихання або прямого контакту, з подальшим виникненням респіраторних симптомів після інкубаційного періоду від двох до п'яти днів. Дифтерію можуть передавати як симптоматичні, так і безсимптомні особи [4,5]. Найпоширенішим проявом є захворювання дифтерія ротоглотки, що проявляється набряком мигдаликів та шийним лімфаденітом. Характерною є утворення некротичної

псевдомембрани на мигдаликах, глотці та гортані, що при спробі зняття кровоточить [5]. Також спочатку симптоматика може включати біль у горлі, нездужання, кашель, хрипкий голос, болісне ковтання, кров'янисті виділення з носа та слинотечу [2]. Візуалізація псевдомембрани в ротоглотці підсилює клінічну підозру. Виявлення *S. diphtheriae* за допомогою посіву мазка з горла, або виявлення дифтерійного токсину допомагає підтвердити діагноз. Хоча глобальна захворюваність на дифтерію значно знизилася, завдяки ефективним програмам вакцинації, вона залишається ендемічною в кількох регіонах, де програми вакцинації не підтримуються, та де уражається все більша частка дорослого населення [1].

Результати та їх обговорення: Системне захворювання виникає, коли дифтерійний токсин поширюється в кровотоці, що призводить до токсинопосередкованого пошкодження серця, нирок та периферичних нервів [2]. Ураження серця є основною причиною смертності у цих пацієнтів, що спостерігається у 10–20% пацієнтів з дифтерією ротоглотки [1].

Дифтерійний міокардит ускладнює від 10 до 25% випадків дифтерії ротоглотки [2,5]. Міокардит зазвичай проявляється наприкінці другого тижня інфекції, але при тяжких інфекціях може проявитися раніше. Дифтерійний міокардит колись мав рівень летальності 60%–70%, але в останніх статтях повідомлялося про рівень смертності від 0% до 80% [5,7]. Хоча кардіотоксичність зазвичай розвивається на другому тижні хвороби, важкі випадки можуть проявлятися ураженням серця вже при першому зверненні. Токсин вражає міокард і викликає запалення та порушення роботи вузлової та спеціалізованої провідної тканини, тим самим спричиняючи дилатаційну кардіоміопатію зі зниженою фракцією викиду, кардіогенний шок та низку порушень провідності [5]. Запідозрити дифтерійний міокардит, слід у пацієнтів з гострою серцевою недостатністю, болем у горлі в анамнезі, супутніми неврологічними проявами та ураженням черепних нервів, особливо у невакцинованих від дифтерії осіб [1]. Серцеві прояви дифтерійного міокардиту можуть бути різноманітними та включати дисфункцію міокарда, порушення ритму (брадіаритмії або тахіаритмії) та блокади серця, що потребують кардіостимуляції. Підвищений рівень серцевих ферментів та порушення на електрокардіограмі (ЕКГ) можуть свідчити про безсимптомне ураження міокарда [7-9].

Дифтерійний токсин має гальмівний вплив на активність фактора елонгації 2, що є критичним етапом у синтезі білка. Крім того, він викликає фрагментацію ДНК та цитоліз [10]. Примітно, що гепарин-зв'язуючий епідермальний фактор росту, подібний до фактора росту, який є місцем зв'язування дифтерійного токсину, інтенсивно експресується на клітинних мембранах кардіоміоцитів та нейронів, що сприяє токсичній дії дифтерії в цих тканинах [2]. Гістопатологічні особливості дифтерійного міокардиту наразі вивчалися лише в під

час розтинів. Зразки розтину міокарда показали великі ділянки гіалінової дегенерації та некрозу міокарда разом з активним запаленням в інтерстиціальних просторах. Інфільтрати мононуклеарних клітин з еозинофільною цитоплазмою також виявляються в цих ділянках. Флуоресцентне фарбування зрізів тканин антитілами демонструє дифтерійний токсин у плямистому розподілі в міокардальних волокнах, що може пояснити роль токсину в опосередкуванні пошкодження міокарда. Електронна мікрографія показує вражаючі ультраструктурні зміни в уражених міофібрилах, переважно за участю мітохондрій, які виглядають набряклими з втратою матриксу та дезорганізованими кристами, що також пов'язано з виснаженням глікогену та накопиченням ліпідних крапель. Процес міокардиту також залучає серцеву провідну тканину та призводить до спектру електрокардіографічних змін. Майже у половині пацієнтів з дифтерійним міокардитом розвиваються тяжкі порушення провідності, найсерйознішим з яких є повна синоатріальна блокада серця [1]. Натомість клапани, коронарні артерії, епікард та ендокард зазвичай не уражаються [9].

Висновок: Дифтерійний міокардит залишається одним із найнебезпечніших ускладнень дифтерії та основною причиною летальних наслідків при цьому захворюванні. Токсичне ураження міокарда за рахунок дії дифтерійного екзотоксину на кардіоміоцити характеризується поліморфізмом клінічних проявів, схильністю до швидкого прогресування та високим ризиком розвитку тяжких порушень серцевого ритму.

Список літератури:

1. Arvind B, Ojha V, Arava SK, Seth S, Ramakrishnan S. Diphtheritic myocarditis: An unusual and reversible cause of heart failure. *Ann Pediatr Cardiol.* 2022 May-Jun;15(3):311-313. doi: 10.4103/apc.apc_144_21. Epub 2022 Nov 16. PMID: 36589640; PMCID: PMC9802625.
2. Chanh HQ, Trieu HT, Vuong HNT, Hung TK, Phan TQ, Campbell J, Pley C, Yacoub S. Novel Clinical Monitoring Approaches for Reemergence of Diphtheria Myocarditis, Vietnam. *Emerg Infect Dis.* 2022 Feb;28(2):282-290. doi: 10.3201/eid2802.210555. PMID: 35075995; PMCID: PMC8798685.
3. Tyler R Jr, Rincon L, Weigand MR, Xiaoli L, Acosta AM, Kurien D, Ju H, Lingsweiler S, Prot EY. Toxigenic *Corynebacterium diphtheriae* Infection in Cat, Texas, USA. *Emerg Infect Dis.* 2022 Aug;28(8):1686-1688. doi: 10.3201/eid2808.220018. PMID: 35876749; PMCID: PMC9328917.
4. Truelove SA, Keegan LT, Moss WJ, Chaisson LH, Macher E, Azman AS, Lessler J. Clinical and Epidemiological Aspects of Diphtheria: A Systematic Review and Pooled Analysis. *Clin Infect Dis.* 2020 Jun 24;71(1):89-97. doi: 10.1093/cid/ciz808. PMID: 31425581; PMCID: PMC7312233.
5. Naidoo K, Msimang M, du Plessis M, Naidoo DP. Diphtheritic myocarditis: a case report, with toxin-mediated complications and multi-organ involvement. *Cardiovasc J Afr.* 2023 May-Jun 23;34(2):117-

120. doi: 10.5830/CVJA-2022-032. Epub 2022 Sep 5. PMID: 36063382; PMCID: PMC10512040.

6. Singh S, Gupta N, Saple P. Diphtheritic myocarditis: A case series and review of literature. *J Family Med Prim Care*. 2020 Nov 30;9(11):5769-5771. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_1396_20. PMID: 33532430; PMCID: PMC7842443.

7. Ilyas S, Khan I, Yousafzai ZA, Kamran Amin Q, Rahman Z, Bilal M. Diphtheria-Associated Myocarditis: Clinical Profiles and Mortality Trends in a Tertiary Care Hospital in Pakistan. *Cureus*. 2024 Mar 22;16(3):e56744. doi: 10.7759/cureus.56744. PMID: 38650814; PMCID: PMC11033218.

8. du Plessis M, Mikhari R, de Gouveia L, Duma N, Lovelock T, Lawrence C, Mahabeer P, Mahabeer Y, Govender N, Nzenze S, Featherston J, Moodley M,

Moyes J, Walaza S, Cohen C, von Gottberg A. *Corynebacterium diphtheriae* Infections, South Africa, 2015-2023. *Emerg Infect Dis*. 2025 Mar;31(3):417-426. doi: 10.3201/eid3103.241211. PMID: 40023798; PMCID: PMC11878320.

9. Maghrabi K. Temporary Transvenous Pacemaker for the Treatment of Diphtheria Myocarditis and Progressive Conduction Block: A Case Report. *Cureus*. 2024 Jul 27;16(7):e65508. doi: 10.7759/cureus.65508. PMID: 39071066; PMCID: PMC11282894.

10. Poudel B, Lamsal A, Poudel CM. High mortality diphtheritic myocarditis with conduction disturbance, case series, and review of literature. *Ann Med Surg (Lond)*. 2023 Jul 3;85(8):3797-3800. doi: 10.1097/MS9.0000000000001037. PMID: 37554864; PMCID: PMC10406067.